

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

ROSA, K. N. da S.; SILVA, C. C. C.; AZEVEDO, F. M. de O. Formação Continuada de Professores e Educação Especial: a elaboração do Estado da Questão. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e14831, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14831.

Revisado por:

Maria Aparecida Alves da Costa

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Sobral, CE, Brasil

Isabel Maria Sabino de Farias

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

COSTA, Maria Aparecida Alves da; FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Relatório de revisão por pares para: Formação Continuada de Professores e Educação Especial: a elaboração do Estado da Questão. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.20097858. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/20097858>.

PARECER

Parecerista: Maria Aparecida Alves da Costa - 0000-0001-5213-4869

Data de retorno da revisão: 21/03/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo está adequado. No entanto, é importante rever pontuação.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

Há citações que necessitam ser melhor alinhavadas ao texto, encontram-se 'soltas' (exemplo, p. 3, citação de Vigotski, 2004). Ainda nesta página, o/a autor/a cita Prestes, Tunes e Silva (2004): "o professor deve ter plena consciência de que é responsável pela sua própria formação" - é preciso rever esta frase, pois ela pode facilmente resvalar em um teor meritocrático (certamente avesso às ideias das autoras citadas). O/a autor/a evidenciou uma "escassez de trabalhos sobre a temática em questão". É preciso acrescentar que esta escassez se deu pela busca de teses, dissertações e artigos que utilizassem uma vertente teórica específica (a teoria histórico-cultural) - e não pela temática em si. Além disso, fiquei me questionando se a escassez não estaria relacionada ao recorte temporal extremamente curto, 2020-2024. Não há no texto justificativa consistente do porque este curto período foi selecionado. Temos que lembrar que justamente este período foi transpassado por uma pandemia que, certamente, impactou a formação continuada de professores (e a pesquisa acerca do tema). Creio que o recorte temporal precisaria ser ampliado para que tal afirmação não soe esvaziada de sentido.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

Está consistente. Verificar a quantidade de palavras.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Há poucas conclusões efetivamente analíticas diante do material coletado. É necessário apresentar categoria ou conceito específico da teoria histórico-cultural e como foi usada na análise. Fazer uma revisão teórica desta parte e com base na análise selecionada.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto necessita de revisão gramatical, principalmente no quesito pontuação. Evidencie erros.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Para a publicação é importante que todos os elementos citados acima sejam corrigidos. Ao fazer isso, destaque em cor vermelha para posterior reavaliação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Artigo original, mas precisa fazer as correções solicitadas.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

É pertinente, mas precisa de uma revisão teórica, metodológica e ortográfica.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Há necessidade de revisão.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Fazer uma revisão conforme a ABNT em vigor.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Atualizar e discutir mais autores com base nas sugestões solicitadas acima. Fazer uma revisão conforme a ABNT em vigor.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, após as correções destacadas na cor vermelha.

Parecer justificado:

A temática é importante e o artigo é original, mas o recorte temporal da seleção do material precisaria ser ampliado para sustentar algumas afirmações realizadas. Há poucas conclusões efetivamente analíticas diante do material e nenhuma categoria ou conceito específico da teoria histórico-cultural foi usada na análise. O artigo é original. Precisa ser revisto, ao menos na questão analítica.

Parecerista: Isabel Maria Sabino de Farias - 0000-0003-1799-0963

Data de retorno da revisão: 20/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O artigo, resultante de um estado da questão, apresenta uma temática pertinente e com produções ainda incipientes na área da Educação Especial. Em se tratando do resumo, o presente escrito apresenta elementos essenciais e bem definidos, como objetivo geral, caminho metodológico, resultados evidenciados, mas faltando o problema de pesquisa desta investigação.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e o procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

A leitura do texto evidencia que se trata de um trabalho com a consistência necessária interna ao seu desenvolvimento no tocante aos aspectos voltados aos objetivos, ao referencial teórico e o procedimento metodológico e aos resultados, materializando assim, uma discussão teórica em concordância com o objetivo do artigo.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título do texto em análise apresenta relação coerente ao conhecimento científico produzido, sobretudo por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo estado da

questão que possibilitou aos(as) autores(as) o aprofundamento teórico e diálogo realizados com diversos estudos sobre a temática em discussão empreendida neste escrito.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Sobre a questão da qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas, registra-se que o presente artigo atende em parte, pois sentimos falta de uma maior discussão teórica e reflexiva por parte dos(as) autores(as) a partir dos achados da pesquisa.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto apresenta de maneira qualitativa a pertinência da argumentação e da coerência textual em sua maior parte, mas, como anotado anteriormente, sentimos falta de uma discussão crítico-argumentativa em relação aos resultados evidenciados pelos(as) autores(as).

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O presente escrito apresenta relevância acadêmica e científica para a área da Educação, por se tratar de uma temática que tem nos últimos anos ganhado maior visibilidade nas pesquisas e estudos no cenário acadêmico.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo em análise possui em sua essência originalidade e contributos importantes a área da Educação por apresentar como a temática da Educação especial tem sido pesquisada nas produções científicas e bases de dados de referências em nosso país.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Sobre a questão da pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação, destaca-se que o artigo submetido possui relevância científica e servirá de fonte para leitura e estudos para pesquisadores da área terem a oportunidade de conhecer outras investigações desenvolvidas na área da Educação Especial nesses últimos cinco anos em diferentes regiões brasileiras.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Considera-se necessário uma leitura final do escrito atentando às correções da norma culta da Língua portuguesa, pois apresenta problemas de pontuação (uso de vírgulas) e uso de crases, o que prejudica a compreensão dos argumentos.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

O texto atende às normas da ABNT e da revista submetida, recomendando-se, porém, uma última revisão para pequenos ajustes na forma de fazer a referência final.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Há correspondência entre os autores citados ao longo do texto e aqueles listados na bibliografia. Todas as citações identificadas no corpo do artigo estão devidamente referenciadas na lista final e não foram encontrados autores na bibliografia que não tenham sido citados no texto. Esse cuidado demonstra a atenção dos autores às normas da produção científica.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

A partir do exame realizado no texto “Formação Continuada de Professores e Educação Especial: a elaboração do Estado da Questão” consideramos que o mesmo apresenta relevância a área da Educação e atende as normas desse periódico, necessitando apenas de uma revisão sobre os itens pontuados acima. Nesse sentido, recomenda-se a aprovação do texto com ajustes a serem feitos antes da publicação pela revista.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.